

УДК 94 (470.40/.43)

**СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В ИМЕНИЯХ ДВОРЯН
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА**

**THE STRUCTURE OF SOWN AREAS IN THE ESTATES OF THE NOBLES
THE MIDDLE VOLGA IN THE LATE XIX - EARLY XX CENTURY**

©Федосеев Р. В.

канд. ист. наук

Всероссийский государственный университет юстиции

(РПА Минюста России)

г. Саранск, Россия, fedoseevrv@gmail.com

©Fedoseev R.

Ph.D.

The All-Russian State University of Justice

(RLA of the Ministry of Justice of Russia),

Saransk, Russia, fedoseevrv@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается структура посевных площадей распространенная в дворянских хозяйствах Среднего Поволжья в конце XIX — начале XX века. Рассмотрены географические предпосылки распространения той или иной возделываемой культуры в дворянских имениях, расположенных на территории средневожских губерний. Проанализированы причины постоянного увеличения посевов картофеля в рассматриваемый период. Показана структура посевов основных сельскохозяйственных культур, проанализированы причины существенных различий в структуре посевных площадей в губерниях Среднего Поволжья. Отмечен многопрофильный характер полевого хозяйства поместных дворян региона. Сделан вывод о преобладании зерновых культур, в частности озимой ржи и овса, отчасти пшеницы, среди всего многообразия возделываемых культур в дворянских имениях исследуемого региона.

Abstract. The article discusses the structure of sown areas common in the noble households of the Middle Volga in the late XIX-early XX century. Considered geographic factors distribution of a particular cultivated crop in noble manors, located on the territory of the middle Volga provinces. Analyzes the causes of the constant increase of the potato crop in the period under review. Shows the cropping pattern of main crops, analyzed the reasons for significant differences in the structure of sown areas in the provinces of the Middle Volga region. The marked multidisciplinary nature of the field of the economy of the local nobles of the region. The conclusion about the predominance of grain crops, in particular, winter rye and oats partly of wheat, among the variety of crops in the noble estates in the study region.

Ключевые слова: губерния, дворянское хозяйство, посевные площади, поместное дворянство, Среднее Поволжье, регион.

Keywords: province, nobility, agriculture, the acreage of the local nobility, the middle Volga region, the region.

Имея преимущественно черноземные почвы и сравнительно благоприятный климат, губернии Среднего Поволжья справедливо относились к хлеборобным регионам Европейской России. П. С. Кабытов отмечал по этому поводу: «Наличие богатых черноземами мест привлекало сюда в XVII — первой половине XIX в. помещиков, получавших крупные земельные пожалования на территории Среднего Поволжья, образовавшие огромные латифундии в Казанской, Симбирской, Пензенской губерниях и на Самарской Луке» [2, с. 25]. Во многом это и определяло основные занятия поместного дворянства, да и всего населения региона, которые традиционно в большей степени занимались полеводством.

Наиболее распространенными возделываемыми культурами в поместьях дворян Среднего Поволжья в конце XIX в. являлись озимая рожь и овес. Данные культуры были наиболее распространены в Казанской, Пензенской и Симбирской губерниях, а также на севере Самарской губернии — Бугульминском, Ставропольском уездах и северных частях Самарского и Бугурусланского уездов. Посевы яровой пшеницы и ячменя там были незначительны. В то же время юг Самарского и Бугурусланского, Бузулукский, Николаевский и Новоузенский уезды были практически полностью заняты посевами яровой пшеницы [2, с. 84-85]. Разницу между северной и южной частями Самарской губернии объяснил самарский губернатор, указав, что «в северной части губернии довольно значителен черноземный слой, который к югу становится меньше и замещается супеском и суглинком», в связи с чем «в северной части преобладают посевы ржи, а в южной почти исключительно сеется пшеница» (4, д. 69, л. 4 об.).

В заметных объемах выращивались просо, конопля, лен, гречиха, горох и чечевица, чаще всего для собственного потребления.

Во второй половине XIX в. в регионе постоянно увеличивались посевы картофеля, наибольшее распространение он получил в хозяйствах дворян Пензенской и Симбирской губерний. Важное значение для этого имело развитие винокуренного производства, основным сырьем для которого и служил картофель. Расположение имения неподалеку от подобного завода выступало для помещиков аргументом, убеждавшим их ввести в структуру посевных площадей данную культуру. Так, близость имения потомственного дворянина А. Н. Селиванова при с. Борисовка Пензенского уезда одноименной губернии к Оленевскому винокуренному заводу давала владельцу возможность ежегодного сбыта картофеля на сумму 1 600 руб. (1, д. 1641 а, л. 1). В целом динамику посевов основных сельскохозяйственных культур в исследуемых губерниях применительно к началу XX в. можно проследить по Таблице.

Очевидно, и внутри губерний Среднего Поволжья существовали значительные различия, обусловливаемые климато-географическими факторами, спецификой промышленного развития, специализацией сельского хозяйства, близостью или удаленностью от торговых центров и путей сообщения и т. д. Так, в отчете губернатора Казанской губернии за 1864 г. сказано: «По свойствам почвы и климатическим условиям в губернии более всего разводятся: рожь, овес, греча, картофель и в небольшом количестве простая пшеница... в местностях же лесистых, а именно в уездах Царевококшайском, Козьмодемьянском, Чебоксарском и Ядринском, частью в Лаишевском и Цивильском, помимо хлебопашества развит лесной промысел и пчеловодство, в местностях, прилегающих к судоходным рекам (Волге и Каме), в уездах Козьмодемьянском, Чебоксарском, Тетюшском, Лаишевском и Свияжском развиты промыслы судовой и рыболовной, в

местностях, где почва не совсем производительна, или же где ощущается недостаток в земельных угодиях, в уездах Свияжском, Тетюшском и Чистопольском — развито садоводство» (3, д. 33, л. 6 об. — 7, 10 об.).

Таблица.

СТРУКТУРА ПОСЕВОВ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
 В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ В НАЧАЛЕ XX В., % К ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕВОВ [2, с. 82]

Губерния	Годы	Озимые хлеба		Яровые хлеба				Картофель
		Рожь	Пшеница	Пшеница	Овес	Полба	Просо	
Казанская	1901–1905	49,31	0,02	2,35	28,90	5,68	1,11	1,01
	1906–1910	48,97	0,02	2,41	31,45	5,16	1,08	0,98
	1911–1915	48,82	—	3,28	30,84	3,77	1,37	1,43
Симбирская	1901–1905	48,21	0,04	6,84	26,17	2,19	8,10	2,26
	1906–1910	48,26	0,03	6,89	25,16	1,83	8,86	2,87
	1911–1915	48,64	0,02	8,20	23,88	1,56	8,13	3,21
Пензенская	1901–1905	47,96	0,18	0,56	26,17	0,31	8,56	4,03
	1906–1910	48,19	0,17	0,70	27,25	0,19	9,17	4,82
	1911–1915	48,62	0,16	0,53	27,14	0,07	8,22	5,63
Самарская	1901–1905	23,97	0,03	53,12	8,72	2,09	5,04	0,83
	1906–1910	24,01	0,03	56,63	7,29	1,27	4,66	0,81
	1911–1915	21,74	0,25	60,76	6,80	0,58	3,26	0,82

Все же наиболее ярким примером в данном случае выступает Самарская губерния. Самарский губернатор отмечал в отчете за 1869 г.: «В северной половине губернии преобладают посевы ржи, затем много сеют овса и гречи. В некоторых ближайших к Волге местностях Ставропольского уезда значительную часть яровой пашни отводят под горох, сбываемый оттуда в Симбирск и Кострому. В некоторых волостях Самарского уезда сеют много проса, сбываемого в Сызрань. Пшеницы сеют в северной части очень мало, а во многих местностях даже вовсе не сеют ее. В южной менее черноземной и более глинисто-песчаной части губернии, где более твердая почва требует более продолжительного отдыха и где поэтому существует переложная система, преимущественно, а во многих местах исключительно сеют пшеницу белотурку, кроме нее сеют просо и ячмень» (4, д. 69, л. 14, 15–15 об.).

Во многих хозяйствах продажа хлебов составляла значительную часть дохода поместных дворян, их участие в производстве и продаже зерновых культур было разнообразным, многие помещики умело пользовались изменениями конъюнктуры рынка, где-то расширяя производство хлеба, где-то сокращая, переводя хозяйство на растениеводство и другие отрасли [3, с. 236].

Чаще всего в дворянских имениях засевалось сразу несколько видов зерновых культур в различных пропорциях. Например, в Казанской губернии в Спасском уезде в экономии А. А. Демидова в озимом поле засевалось 20 дес. пшеницы и 79 дес. ржи, а в яровом 100 дес. овса (2, д. 87, л. 133). В Лаишевском уезде в хозяйстве А. А. Сахарова озимое поле размером в 388 дес. полностью засевалось рожью, а в яровом 244 дес. занимали посевы овса и 144 дес. гречи, в имении также выращивались полба, ячмень, горох, просо, картофель, но только в

том количестве, которое необходимо для домашнего употребления и в специально отведенном месте (2, д. 35, л. 10).

К тому же рыночная конъюнктура не всегда благоволила помещику дворянству. Так, если в первые два десятилетия после реформы производить товарный хлеб было выгодно, то уже с начала 1880-х гг. по середину 1890-х гг. продолжалось падение мировых хлебных цен и производить хлеб на продажу стало невыгодно [1, с. 421]. Помещики выживали за счет большего объема сдачи земли в аренду, по необходимости сокращая запашку или вовсе ее прекращая. И только во второй половине 1890-х гг. изменения на международном рынке хлебов поставили Россию в более благоприятное положение. Средняя цена пуда вывезенного за границу хлеба постоянно увеличивалась: с 69,4 коп. в 1895–1899 гг. до 76,6 коп. в 1900–1904 гг. и до 88,9 коп. в 1905–1909 гг. [4, с. 420]. Сначала такое положение дел благотворно отразилось на крупном дворянском землевладении и земледелии, а затем распространилось на остальные хозяйства. Благодаря этому с начала XX в. у помещиков отчетливо проявилась тенденция к расширению собственных заповашек.

Таким образом, наиболее распространенным видом хозяйственной деятельности в имениях дворян Среднего Поволжья в конце XIX — начале XX в. было выращивание различных, в основном зерновых, культур на продажу. На большей части территории региона широко были распространены озимая рожь и овес, и только в южных уездах Самарской губернии массово засеивалась яровая пшеница. Выращивание таких сельскохозяйственных культур, как просо, конопля, лен, гречиха, горох и чечевица, было незначительно по объемам и чаще всего проводилось для собственного потребления. Помимо этого в данный период в регионе постоянно увеличивались посевы картофеля, что было связано в первую очередь с потребностями винокурения.

Источники:

- (1). Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 14. Оп. 1. Д. 1641 а.
- (2). Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Ф. 259. Оп. 1.
- (3). Российский Государственный Исторический Архив (РГИА). Ф. 1281. Оп. 6.
- (4). РГИА. Ф. 1281. Оп. 7.

Список литературы:

1. Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI - XX вв.: ист. очерки. М., 2001. 784 с.
2. Кабытов П. С. Аграрные отношения в Поволжье в период империализма (1900-1917 гг.). Саратов, 1982. 199 с.
3. Федосеев Р. В. Дворянское хозяйство Среднего Поволжья во второй половине XIX - начале XX века. Саранск, 2016. 404 с.
4. Финн-Енатаевский А. Современное хозяйство России (1890-1910 гг.). СПб., 1911. 528 с.

References:

1. Dvoryanskaya i kupecheskaya selskaya usadba v Rossii XVI-XX vv.: ist. ocherki (The nobility and merchant rural estate in Russia of the XVI-XX centuries: historical essays). M., 2001. 784 s.
2. Kabytov P. S. Agrarnye otnosheniya v Povolzhiye v period imperializma (1900-1917 gg.) (Agrarian relations in the Volga region in the period of imperialism). Saratov, 1982. 199 s.

3. Fedoseev R. V. Dvoryanskoe hozyajstvo Srednego Povolzhiya vo vtoroy polovine XIX - nachale XX veka (The nobility of the Middle Volga region in the second half of the XIX - beginning of the XX century). Saransk, 2016. 404 s.

4. Finn-Enataevskii A. Sovremennoe hozyajstvo Rossii (1890-1910 gg.) (The modern economy of Russia). SPb., 1911. 528 s.

*Работа поступила
в редакцию 13.09.2017 г.*

*Принята к публикации
17.09.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Федосеев Р. В. Структура посевных площадей в имениях дворян Среднего Поволжья в конце XIX - начале XX века // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №10 (23). С. 291-295. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/fedoseev> (дата обращения 15.10.2017).

Cite as (APA):

Fedoseev, R. (2017). The structure of sown areas in the estates of the nobles the Middle Volga in the late XIX-early XX century. *Bulletin of Science and Practice*, (10), 291-295